

**COMPARATIVE ANALYSIS OF IMAGE SEGMENTATION METHODS
BASED ON COLOR SPACE FOR IDENTIFYING INFESTATIONS IN
COTTON****СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЕГМЕНТАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЙ НА ХЛОПКЕ****PAXTADAGI IFLOSLIKLARNI ANIQLASHDA RANG FAZOSIGA
ASOSLANGAN TASVIR SEGMENTATSIYASI USULLARINING QIYOSIY
TAHLILI**

*Shaxobiddin Ikromov Shamsutdin o`g`li,
Shokirov Davron Abdug`affor o`g`li
Namangan Davlat Texnika Universiteti
+998940977066 ; ikromov.shaxobiddin1997@gmail.com
+998946136059; shokirov1004@gmail.com*

Abstract. *With the widespread application of computer and multimedia technology in the agricultural field, problems such as complex workloads have been effectively resolved, contributing to the promotion of agricultural information, modernization, industrialization, and intelligence. The impurity content of cotton seriously affects its quality and price. Thus, how to effectively detect the impurity rate has become a difficult problem for the cotton processing industry. From the perspective of computer image segmentation, this paper performs color segmentation, maximum entropy segmentation, and level set segmentation on the image library, and compares the performance of the algorithms. Experiments demonstrate that the image segmentation algorithm is more accurate and robust compared with manual detection.*

Аннотация: *С широким применением компьютерных и мультимедийных технологий в сельском хозяйстве эффективно решаются такие проблемы, как сложные рабочие нагрузки, что способствует продвижению сельскохозяйственной информации, модернизации, индустриализации и интеллектуализации. Содержание примесей в хлопке серьезно влияет на его качество и цену. Таким образом, эффективное определение уровня примесей стало сложной задачей для хлопкоперерабатывающей промышленности. С точки зрения компьютерной сегментации изображений, в данной работе выполняются цветовая сегментация, сегментация с максимальной энтропией и*

WWW.HUMOSCIENCE.COM

сегментация с использованием уровня, а также проводится сравнение производительности алгоритмов. Эксперименты показывают, что алгоритм сегментации изображений более точен и надежен по сравнению с ручным определением.

Anotatsiya . *Kompyuter va multimediya texnologiyalarining qishloq xo'jaligi sohasida keng qo'llanilishi murakkab ish yuklarini samarali hal etishga yordam bermoqda. Bu esa qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini boshqarish, sohaga modernizatsiya, sanoatlashtirish va intellektualizatsiya jarayonlarini joriy etishga katta hissa qo'shmoqda. Paxtaning ifloslik darajasi uning sifati va narxiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli paxtadagi ifloslik miqdorini samarali aniqlash paxta qayta ishlash sanoati uchun muhim va dolzarb masalalardan biriga aylangan. Kompyuter tasvirlarini segmentatsiya qilish nuqtayi nazaridan, ushbu maqolada rangli segmentatsiya, maksimal entropiya segmentatsiyasi va darajali to'plam segmentatsiyasi usullari amalga oshirildi hamda ushbu algoritmlarning samaradorligi o'zaro taqqoslandi. Olib borilgan eksperimentlar natijalari tasvir segmentatsiyasi algoritmlarining ifloslikni qo'lda aniqlashga nisbatan aniqroq va bardoshlilikni yuqoriligini ko'rsatdi.*

Keywords: *Color segmentation, Maximum entropy segmentation, Level set segmentation.*

Ключевые слова: *Цветная сегментация, Сегментация с максимальной энтропией, Сегментация с использованием уровня.*

Kalit so'zlar: *Rangli segmentatsiya ,Maksimal entropiya segmentatsiyasi , Darajali to'plam segmentatsiyasi.*

Kirish

Paxta global tekstil sanoatining asosiy xom ashyolaridan biri bo'lib, uning sifati maxsulotning bozor qiymatiga bevosita ta'sir qiladi. Paxtadagi iflosliklar, masalan, tashqi elementlar sifatni pasaytiradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Buni inobatga olib ushbu maqolada sun'iy intellekt va chuqur o'rganishga asoslangan usullar ishlab chiqarishga joriy etildi va samarali natijalarga erishildi. Maqolada elektromagnit kuchlarga asoslangan o'xshashlikni hisoblash va to'g'ri klaster sonini aniqlovchi ko'p maqsadli PSO klasterlash algoritmgiga asoslangan yangi tasvir segmentatsiyasi usuli taklif qilinadi.

Shunga qaramay, sun'iy intellekt ayrim xavotirlarni ham keltirib chiqardi. Deep Blue kabi superkompyuterlarning g'alabalari inson va mashina o'rtasidagi raqobatni ko'rsatdi. Chuqur o'rganishning ikki asosiy modeli mavjud:

- inson nazorati talab qiluvchi CNN

- nazoratsiz DBN modellari.

Mashina o'rganish esa sun'iy intellektning asosiy tarmog'i bo'lib, mashinalarga tajriba asosida o'rganish imkonini beradi. An'anaviy dasturlashdan farqli ravishda, mashina o'rganish ma'lumotlarga tayangan holda natijalarni moslashtirish imkonini beradi. Bu usul statistik tahlil, dasturlash va ehtimollar nazariyasini birlashtirib, avtomatik o'rganishni ta'minlaydi.

Rasmni tanib olish esa sun'iy intellektning muhim sohasi hisoblanib, mashina o'rganish texnologiyalari rivojlanishi bilan uning ilmiy va tijorat ahamiyati oshib bormoqda.

So'nggi yillarda kompyuter ko'rish va tasvirlarni qayta ishlash texnologiyalarining rivojlanishi ushbu muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Rasm segmentatsiyasi, tasvirni turli obyektlar yoki ularning qismlari bo'yicha ajratib olish jarayoni sifatida, paxtadagi iflosliklarni aniqlashda muhim vosita sifatida ko'rilmogda. Ushbu tadqiqot paxtadagi iflosliklarni aniqlash uchun uchta rasm segmentatsiya algoritmini – rang segmentatsiyasi, maksimal entropiya segmentatsiyasi va daraja to'plami segmentatsiyasini – sinovdan o'tkazadi va ularning samaradorligini turli yorug'lik sharoitlarida baholaydi. Tadqiqotning maqsadi paxta sifatini nazorat qilish jarayonini avtomatlashtirish orqali sanoat samaradorligini oshirishdir.

Metodlar va usullar

Rasm segmentatsiyasi so'nggi yillarda kompyuter ko'rish sohasida klassik tadqiqot yo'nalishiga aylangan bo'lib, rasm ustida ma'noli xususiyatlar yoki hududlarni ajratish orqali amalga oshiriladi. Ushbu xususiyatlar rang, tekstura, shakl kabi rasmning tabiiy elementlari yoki histogram xususiyatlari kabi fazoviy chastota spektriga asoslangan bo'lishi mumkin.

Segmentatsiya usullari odatda quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi:

- Histogram chegaralariga asoslangan usullar,
- Klasterlashga asoslangan usullar,
- Chekka aniqlashga asoslangan usullar,
- Hududlarga asoslangan usullar,
- Grafiklarga asoslangan usullar.

Rasm segmentatsiyasi — bu rasmda ma'lum bir ma'noga ega hududlarni aniqlash jarayonidir. Bu hududlar bir-birini qamrab olmasligi kerak va har bir hudud oldindan belgilangan shartlarga mos kelishi zarurdir.

Birinchi qadamda, rasm $g(x, y)$ uchun segmentatsiya jarayoni rasmni quyidagi N ta shartni qanoatlantiruvchi kichik hududlarga $g_i(x, y)$ ajratishni o'z ichiga oladi. U

$g_i(x, y) = g(x, y)$ - bu barcha kichik hududlar butun rasmni tashkil qiladi; $g_i(x, y)$ bog'langan hududlarni bildiradi. Bog'lanish deganda, hududdagi har qanday ikki nuqta o'rtasida yo'l mavjudligini anglatadi. $g_i(x, y) \cap g_j(x, y) = \emptyset$ ($i, j = 1, 2, \dots, N; i \neq j$) - bu ikki kichik hududda umumiy elementlar yo'qligini bildiradi. Hudud $G_i(x, y)$ ma'lum bir birlik (yoki o'xshashlik) shartini qanoatlantirishi zarur. Birlik (yoki o'xshashlik) — rasmning rang, tuzilish va o'zgarish kabi xususiyatlari bo'yicha ma'lum bir o'xshashlik mezonini anglatadi. Bu mezon tasvirning har bir pikseli faqat bitta hududga tegishli bo'lishini ta'minlaydi, ya'ni hududda joylashgan barcha piksellar o'zaro bir xil yoki o'xshash xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

RGB rang fazosi asosida paxtadagi iflosliklarni aniqlashning muvaffaqiyatli amalga oshirilgani ta'kidlangan. RGB rang fazosida R (qizil), G (yashil) va B (ko'k) komponentlari o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud bo'lib, bu esa turli yorug'lik sharoitlarida har bir rang komponentining qiymatining sezilarli o'zgarishiga olib keladi. Natijada, rang fazosida aniq rang chegaralarini va ularning taqsimotini aniqlashda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

HSV rang fazosi modeli esa inson ko'rish tizimiga RGB modeliga qaraganda ko'proq mos keladi. HSV modelida H (rang ohangi) va S (to'yinish) rang haqidagi ma'lumotlarni ifodalaydi, V (yorqinlik) esa rangga bog'liq bo'lmaydi. Ushbu xususiyatlar rangli tasvirlarni yaxshilash va segmentatsiya qilishda samarali bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada HSV rang fazosiga asoslangan adaptiv ko'p o'lchovli algoritmi qo'llanilgan. An'anaviy RGB fazosidagi ko'p o'lchovli algoritmi HSV fazosiga xaritalanadi. To'yinish komponenti korrelyatsiya koeffitsientiga qarab adaptiv tarzda sozlanadi, yorqinlik komponenti esa kuchaytiriladi. So'ngra tasvirni yaxshilash uchun yana RGB fazosiga o'tkaziladi.

Entropiya axborot nazariyasida hodisalar yuz berish ehtimolligining noaniqligini o'lchash vositasi sifatida ishlatiladi. Tasvirda esa bu tasvirning statistik xususiyatlarini, unda saqlanayotgan axborot miqdorini aks ettiradi.

Maksimal entropiya prinsipi 1957-yilda E. T. Jaynes tomonidan taklif qilingan bo'lib, axborot entropiyasi kontsepsiyasini tasvirni segmentlash jarayoniga tatbiq etadi. Ushbu prinsipning asosiy g'oyasi tasvirning kulrang taqsimot zichligi funksiyasi yordamida axborot entropiyasini hisoblashdir. Segmentatsiya jarayonidan so'ng, maqsad va fonning umumiy entropiyasini maksimal darajaga keltirish orqali optimal

$$H_t = - \sum_{i=0}^{l-1} P_i \log p_i \quad (1)$$

chegarani (threshold) aniqlash mumkin. Bu metod tasvir segmentatsiyasining samaradorligini oshiradi va tasvirni optimal ravishda ajratish imkonini beradi. Shannon

entropiyasi kontseptsiyasiga ko'ra, agar tasvirning kulrang oralig'i $(0, 1, \dots, l-1)$ bo'lsa, uning entropiyasi quyidagicha ta'riflanadi.

Bu yerda p_i i -chi kulrang darajaning ehtimolligini bildiradi. Chiqish chegarasi t tasvirni ikki kategoriya: fon va maqsadga bo'lib tashlaydi. Ikkala kategoriya uchun ehtimollik taqsimotlari quyidagicha:

$$\frac{p_0}{p_t}, \frac{p_1}{p_t}, \dots, \frac{p_t}{p_t} \quad (2)$$

$$\frac{p_{t+1}}{1-p_t}, \frac{p_{t+2}}{1-p_t}, \dots, \frac{p_{l-1}}{1-p_t} \quad (3)$$

Ikki turdagi ehtimollik taqsimotlari bilan bog'liq bo'lgan entropiya quyidagicha:

$$H_0(t) = \sum_{i=0}^t \frac{p_i}{p_t} \log \frac{p_i}{p_t} = \log p_t + \frac{H_t}{p_t} \quad (4)$$

$$H_0(t) = \sum_{i=0}^t \frac{p_i}{p_t} \log \frac{p_i}{p_t} = \log p_t + \frac{H_t}{p_t} \quad (5)$$

Rasmning umumiy entropiyasi $H(t)$ $H_0(t)$ va $H_B(t)$ yig'indisi bo'lib, ya'ni:

$$H(t) = \log(1-p_t) + \frac{H_t}{p_t} + \frac{H_T - H_t}{1-p_t} \quad (6)$$

Umumiy entropiya maksimal bo'lganda olingan threshold optimal threshold deb hisoblanadi. Bu yondashuv tasvirni segmentlashda samarali natijalarni ta'minlash uchun ishlatiladi, chunki segmentatsiya jarayonida maqsad va fonni optimal ajratish imkonini beradi. Farqlanadigan funksiya $f: R^n \rightarrow R$, haqiqiy son c ga mos ravishda haqiqiy nuqtalar to'plamiga tegishli bo'lib, $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c\}$ bu farqlanadigan funksiya f ning level set funksiyasini anglatadi. Bu model tasvir segmentatsiyasining ko'plab murakkab holatlarda samarali ishlashiga imkon yaratadi, chunki u geometrik shakllarning ajratilishini optimal darajada ta'minlaydi.

An'anaviy tasvir segmentatsiyasi usullaridan farqli o'laroq, Active Contour Model (ACM, shuningdek, Snakes deb ataladi) segmentatsiya qilinishi kerak bo'lgan maqsad atrofida parametrlangan yopiq egri chiziqni boshlaydi. Egri chiziqning ichki kuchi (egri chiziqning egilish va cho'zilishini boshqaradigan kuch) va tasvirning tashqi kuchi ta'siri ostida, nihoyat, maqsadning chegaraviy konturiga yaqinlashadi. Bu usul segmentatsiya aniqligi, shovqinlarga qarshi turish, barqarorlik va mustahkamlikda an'anaviy tasvir segmentatsiyasi usullarini oshiradi.

Snake modelining matematik tavsifi quyidagi maqsad funksiyasini minimallashtirish uchun uzluksiz yopiq egri chiziqni topishga qaratilgan.

$$E_{\text{Snake}} = \int_0^1 [E_{\text{int}}(BV(s)) + E_{\text{ext}}(Vs)] ds \quad (7)$$

Active Contour Model (ACM), shuningdek, Snakes deb ataladi, an'anaviy tasvir segmentatsiyasidan farqli o'laroq, tasvirni segmentatsiya qilishda parametrik yopiq egri chiziqdan foydalanadi. Bu egri chiziq segmentatsiya qilinishi kerak bo'lgan maqsad atrofida joylashadi va tasvirning ichki kuchi (egri chizig'ining egilish va cho'zilishini boshqaradigan kuch) va tashqi kuch (tasvirning gradientidan foydalanish orqali) ta'siri ostida, nihoyat, maqsadning aniq chegaraviy konturiga yaqinlashadi. Bu usul segmentatsiyaning aniqligini oshiradi, shovqinlarga qarshi chidamli va barqaror bo'lishi bilan birga, mustahkamlikni ham ta'minlaydi.

Snake modelining amalga oshirilishi ikki asosiy bosqichga bo'linadi:

1. Konturni boshlash: Dastlab, tasvirni segmentatsiya qilish uchun kerakli maqsad atrofida parametrik tarzda boshlang'ich yopiq egri chiziq aniqlanadi.
2. Energiyani minimallashtirish: Keyin, energiya funksiyasini minimallashtirish orqali kontur chizig'ining shakli va holati optimallashtiriladi. Bu jarayon kontur chizig'ining tasvirdagi maqsadga mos ravishda joylashishini ta'minlaydi.

Snake usuli tasvir segmentatsiyasining barqarorligini, aniqligini va shovqinlarga qarshi chidamliligini oshirishga yordam beradi. Ushbu modelda konturning o'ziga xos kuchlari va tasvirning tashqi kuchlari uyg'unlashib, maqsadning aniq chegarasini topishga imkon beradi.

Taxlil va natijalar.

Ushbu loyiha uchun dasturlash tili sifatida Python tanlandi.

Loyihada Python, asosan, chigitli paxtadagi iflosliklarni aniqlash uchun chuqur o'rganish usullarini qo'llashda ishlatiladi. Pythonning numpy va scipy kutubxonalari matematik hisoblashlarda, matplotlib esa vizualizatsiya qilishda yordam beradi.

Shuningdek ushbu loyihada tasvirlar yordamida ifloslangan paxtani tanib olish uchun TensorFlow keng qo'llaniladi. TensorFlow mashinani o'rganish va neyron tarmoqlarni o'rganish uchun asosiy tizim hisoblanadi. Tizimning dizayni avtomatik hisoblash tizimiga asoslanadi va hisoblash graflarini ishlatadi. TensorFlow Python va C++ tillarini qo'llab-quvvatlashga qaramay, Java, R va Haskell API'larini ham qo'llab-quvvatlaydi. TensorFlow tizimi Windows va AWS serverlarini qo'llab-quvvatlashi bilan mashhur. Ammo, ba'zi tanqidchilarga ko'ra, uning murakkab interfeysi va moslik muammolari mavjud.

OpenCV — bu kompyuter ko'rish va mashinani o'rganish uchun mo'ljallangan kutubxona bo'lib, BSD litsenziyasiga asoslangan. U C++ va Python interfeyslari orqali yuqori samarali ishlashni ta'minlaydi. OpenCV ko'plab vizual ishlov berish

algoritmlarini taqdim etadi va uning ochiq manba xususiyatlari tufayli yangi tashqi qo'llab-quvvatlashni qo'shmasdan ham ishlash imkoniyatini beradi.

Loyihaning asosiy maqsadlari paxta iflosliklarini aniqlashning aniqligi va tezligini oshirish, aniqlik samaradorligini yaxshilash va ishlab chiqaruvchilar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirishdan iborat. Eksperimentda xom paxta tasodifiy ravishda tanlandi va 1 sm qalinlikda yoyildi. Panasonic (DMC-FX01) kamerasi yordamida tasvirlar qorong'u yorug'lik, normal yorug'lik va portlashli yorug'lik sharoitlarida olingan. Ushbu uchta sharoitdan biri tadqiqot obyekti sifatida tanlandi, va natijada olingan rasm 1-rasmda taqdim etilgan.

Rasm 1. Asl rasmlar

Ushbu tajribada qorong'u yorug'lik, normal yorug'lik va yorug'lik (flash) sharoitida tasvirlar olingan. HSV rang makoni usuliga asoslangan segmentatsiya natijalari, maksimal entropiya segmentatsiya usuli va daraja to'plami usuliga asoslangan segmentatsiya effektlari kod yozib, tadqiqot obyekti bilan ishlash uchun ishlatilgan. HSV rang makoni asosida segmentatsiya natijalari 2-rasmda ko'rsatilgan.

Rasm 2. Rang segmentatsiyasining qayta ishlanishi.

Rasm 3. Maksimal entropiya segmentatsiyasi ta'siri

HSV rangli fazo usuli, maksimal entropiya segmentatsiya usuli va daraja to'plami usuliga asoslangan segmentatsiya natijalari hisoblangandan so'ng, uchta holatdagi ifloslik miqdori 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-Jadval.

algoritm	ifloslik miqdori (%)
fazoviy bo'lish	10.16
maksimal entropiya segmentatsiyasi	3.26
daraja to'plamiga asoslangan segmentatsiya	2.77

Segmentatsiya ta'sirini o'rganish diagrammasi shuni ko'rsatadiki, odatdagi yorug'lik va qo'shilgan yorug'lik sharoitlarida segmentatsiyaning samaradorligida katta farq yo'q. Biroq, kam yorug'lik sharoitida segmentatsiya ta'siri sezilarli darajada farq qiladi. Rang xususiyatlariga asoslangan segmentatsiya usulida, HSV fazosi tasvir segmentatsiyasini yaxshiroq va aniqroq bajaradi. Kam yorug'likda segmentatsiyaning ta'siri ko'rsatilgan holatlarda ancha pasayadi.

Maxsus ravishda, maksimal entropiya segmentatsiyasi kam yorug'likda eng ko'p ta'sirlanadi, keyingi o'rinda esa daraja to'plami segmentatsiyasi turadi. Bu eksperimentlar natijasida rangli segmentatsiya usulining yaxshi segmentatsiya ta'siriga ega ekanligi tasdiqlandi, ammo bu har doim ham umumiy holda samarali bo'lmaydi. Hisob-kitoblar asosida uchta turli yorug'lik sharoitidagi ifloslik miqdorlari quyidagicha ko'rsatiladi: odatdagi yorug'likda 10.16%, qo'shilgan yorug'likda 3.26%, va kam yorug'lik sharoitida esa 2.77%.

Xulosa. Ushbu maqolada paxta iflosligini aniqlash masalasi keng qamrovli tarzda tadqiq qilindi. Tadqiqot davomida bir nechta dasturlash tillari va ramkalarining loyiha uchun mosligi sinovdan o'tkazilib, Python dasturlash tili uning samaradorligi va keng imkoniyatlari sababli tanlandi. Loyihaning asosiy maqsadlari paxta iflosligini aniqlashning aniqligini va tezligini oshirish, shuningdek, ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy samaradorligini yaxshilashga qaratilgan.

Eksperimentlar davomida turli yorug'lik sharoitlarida uchta segmentatsiya algoritmi qo'llanildi. Har bir algoritm o'zining segmentatsiya ta'sirini amalga oshirishi orqali paxta iflosliklarini aniqlash imkoniyatini yaratdi va bu, paxta aniqlash tizimining keyingi bosqichlari uchun muhim asos bo'ldi. Shunga qaramay, segmentatsiya murakkab fonli tasvirlar bilan ishlashda ba'zi qiyinchiliklarga duch keladi. Maxsus sharoitlar va muammolarga qarab mos segmentatsiya algoritmlarini tanlash, ularni optimallashtirish va yaxshilash zaruriyati yuzaga keladi. Bu esa segmentatsiya ta'sirining aniqligini, samaradorligini va barqarorligini oshirish imkonini yaratadi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash va segmentatsiya algoritmlarini yanada takomillashtirish orqali, paxta iflosligini aniqlash tizimining sifatini va foydalanuvchilar uchun qulayligini oshirish mumkin. Bu tadqiqot natijalari paxta ishlab chiqaruvchilari uchun samarali texnologiyalarni joriy etishga xizmat qilishi, shuningdek, boshqa turdagi tasvirlarni segmentatsiya qilishda ham qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Zhang, H.: "Yuqori darajadagi o'zgarishlarni aniqlash usuli bo'yicha tadqiqot", Ph.D. dissertatsiyasi, Soochow Universiteti, Xitoy (2018)
2. Image comparison algorithm based on the analysis of pairs of positions and values of vector elements Mumtozali Tukhtasinov; Zohidjon Kodirov; Shaxobiddin Ikromov Author & Article Information AIP Conf. Proc. 3147, 040002 (2024)<https://doi.org/10.1063/5.0210322>
3. Нишанов, А. Х., Икромов, Ш. Ш., & Акбаров, Ч. А. (2022). Тиббий тимсоллар белгилари мажмуасини баҳолашнинг сурулувчи ойна алгоритми. *Science and Education*, 3(1), 200-210.
4. Liu, Z., Xiang, B., Song, Y., Lu, H., Liu, Q.: Multi-obyektli to'plam algoritmiga asoslangan yaxshilangan nazoratsiz tasvir segmentatsiya usuli. *Kompyuter. Materiallar. Davomi* 58(2), 451–461 (2019)
5. Bingtao, H., Wang, J.: Kompyuter tomonidan yaratilgan tasvirlar va tabiiy tasvirlarni farqlash uchun chuqur o'rganish: bir tadqiqot. *J. Inf. Hiding Priv. Prot.* 2(2), 37–47 (2020)
6. Oliva, D., Cuevas, E.: Sun'iy intellektga kirish. Springer Publishing Company, Incorporated (2015) <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20010-1>
7. Hossain, B., Morooka, T., Okuno, M., Nii, M., Yoshiya, S., va boshqalar.: Butun tizza arxitekturasini sun'iy intellekt yordamida bashorat qilish. *Intell. Avtomat. Soft Comput.* 25(1), 105–115 (2019)
8. Indira, B., Valarmathi, K.: Softvorda tarmoqni tasniflash uchun mashina o'rganish yondashuvi. *Intell. Avtomat. Soft Comput.* 26(4), 795–805 (2020)
9. Gumaei, A., Al-Rakhmi, M., AlSalman, H.: Dl-har: chekka kompyuter tizimlari uchun chuqur o'rganishga asoslangan inson faoliyatini aniqlash ramkasi. *Kompyuter. Materiallar. Davomi* 65(2), 1033–1057 (2020)
10. Renugambal, A., Bhuvaneshwari, K.S.: OTSU asosidagi gibrid WCMFO algoritmi yordamida miya MR tasvirlarini segmentatsiya qilish. *Kompyuter. Materiallar. Davomi* 64(2), 681–700 (2020)

11. Shamsutdinovich, I. S., Adkhamjanovich, A. C., & Primovich, J. G. (2022). Sliding Window Algorithm for Evaluation of Medical Symbols. *International Journal on Integrated Education*, 5(2), 28-34.